

La novela como conjunto de cuentos. Rupturas de género y estrategias (anti)globalizadoras

Gesine Müller

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme- Grant Agreement Number 646714

European Research Council

Established by the European Commission

Gesine Müller

(Universidad de Colonia)

La novela como conjunto de cuentos.

Rupturas de género y estrategias globalizadoras

La novela como compendio de historias breves está experimentando un auge muy singular en las literaturas latinoamericanas desde 1989 aproximadamente. Ello, entre otros motivos, puede estar relacionado con el cambio de paradigmas que los autores del llamado *boom* de la literatura latinoamericana realizaron desde diferentes perspectivas, no en última instancia a través de las implicaciones históricas, epistemológicas, filosóficas y —asimismo— ontológicas de un mundo que, a partir de la década de 1960, se globalizaba cada vez más.

Este artículo pretende analizar la cuestión sobre si el fenómeno de la globalización ha tenido repercusiones en la creación de algunos escritores de éxito dentro de la generación del *boom*, y si así fuese, en qué medida repercutió el fenómeno; asimismo, pretende hacer un recorrido por los cambios estético-formales y las nuevas categorizaciones de esa influencia en su labor creativa¹. Para ello disponemos sobre todo de las obras tempranas de representantes entretanto tan canónicos como Carlos Fuentes (1928–2012) y Gabriel García Márquez (1927–2014), las cuales podemos comparar con la poetología de sus obras posteriores, teniendo en cuenta que las antologías de cuentos de Fuentes como *El Naranja*, del año 1993, y *La frontera de cristal*, de 1995, así como los *Doce cuentos peregrinos* de Gabriel García Márquez, publicados en 1992, tienen casi un carácter modélico en relación con el fenómeno literario y estético de la llamada *reducción* o *economización* de recursos y de la *fragmentación* estilística. Me parece sensato elucidar este viraje de esos dos escritores del pasado *boom* hacia esas formas ‘reducidas’ o ‘abreviadas’ de escritura o de publicación en relación con mi supuesto de una ‘evolución’ en el conjunto de su obra.

¹ Para las reflexiones siguientes, véase también Müller 2015.

Igualmente, nos interesa hacer un repaso de las estrategias estructurales aplicadas con vistas a la puesta en escena de esas colecciones de cuentos mencionadas, de modo que no tengamos que renunciar forzosamente a la posibilidad de clasificarlas dentro del género de la novela, sino más bien ver el fenómeno como una ampliación de los límites de género de la novela dentro de la literatura latinoamericana, ampliación que bien podría explicarse con las tendencias contemporáneas a la globalización. Para facilitar la comprensión de esa estrategia de *reducción* o *economización* de los años noventa, trazaré primeramente un esbozo inverso en relación con los rasgos principales de la llamada *novela total*.

1. La poetología de la *novela total*: estética y arte novelístico en la obra temprana de Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa en la década de 1960

Como se sabe, en la línea de tradición de la Modernidad clásica las novelas latinoamericanas del llamado *boom* fueron concebidas, desde el punto de vista poetológico, como *novelas totales*.² En ellas se amplía el horizonte de la realidad y se emprende una fragmentación del mundo antes percibido como unitario, con lo cual se pone en escena una síntesis artística que se opone al mundo percibido como multidimensional (Schwalb 16). Emir Rodríguez Monegal fue quien llamó la atención sobre ese carácter totalizador, aludiendo para ello, muy especialmente, a la marcada influencia del *Ulysses* de James Joyce para toda la evolución de la literatura y de la novela en el siglo XX

² También Santiago Juan-Navarro se pronuncia en favor de una interpretación de las novelas del Boom como *novelas totales*; y ello, asimismo, desde ese aspecto: el intento de una representación cultural global de la realidad: «[...] en una gran parte de las novelas del 'boom' se da una tendencia hacia las representaciones macrohistóricas y totalizadoras. De hecho, obras como *Terra Nostra*, *La casa verde* y *Cien años de soledad* pueden describirse como novelas a la búsqueda de una síntesis utópica de las culturas de Hispanoamérica» (195). Sobre el carácter específicamente *moderno* de las novelas del *boom*, véase también Williams (234).

(88). Ante el contexto de Joyce, no debe causarnos asombro que la llamada *novela total* se constituya a partir de la exigencia de integración o de establecimiento de nuevos mitos o de, por lo menos, ciertas estructuras míticas básicas: Dieter Borchmeyer, al respecto, pone el énfasis en el hecho de que la literatura, en su condición de epistema propio y autónomo, aspira a una totalidad cosmogónica precisamente debido a su herencia mítica.

Pero cuanto menos ella [la literatura] sea accesible como reflejo realista de la realidad sobre la base de los procesos de anonimización y atomización de la historia moderna, tanto más se buscará la integradora fuerza holística del mito, el cual [...] se esfuerza por llegar a una comprensión total del universo por la vía más breve.³

Para Mario Vargas Llosa, por ejemplo, uno de los virtuosos en la concepción de la *novela total*, fue siempre la poética de Flaubert la que él, según Penzkofer, entendió siempre como una «religión privada» (65), aprovechándola fructíferamente para su propia creación literaria; según Flaubert, solo el artista, exclusivamente, en su condición de sujeto único y solitario, puede apoderarse de la realidad percibida de su época por la vía de la productividad estética.⁴ Para el escritor peruano, por lo tanto, resulta de particular importancia, en este concepto del realista francés, el hecho de que la creación de una novela se convirtiese en una lucha neurótica que perduró durante muchos años, en un intento por alcanzar un perfeccionamiento de la

³ «Je weniger sie [die Literatur] aber auf Grund der Anonymisierungs- und Atomisierungsprozesse der modernen Geschichte in der Weise realistischer Widerspiegelung erreichbar ist, desto mehr wird nach der holistischen Integrationskraft des Mythos gesucht, der [...] bestrebt ist, auf kürzestem Wege zu einem totalen Verständnis des Universums zu gelangen» (Borchmeyer 302). Es cierto que ello no podía dar al hombre un mayor poder sobre la naturaleza, pero sí, en todo caso, proporcionarle la ilusión de entender el universo en su totalidad (Ette 163).

⁴ En relación con la cuestión que trataremos en lo adelante, según el concepto de *novela total* de Vargas Llosa, ha sido una contribución importante el estudio de Penzkofer, el cual se ocupa de las concepciones poetológicas del autor peruano.

totalidad; es decir, el esfuerzo por crear una estructura expresiva de la lengua a través de la precisión y de la economía de sus recursos representativos, por medio de la exacta elección de palabras y de la arquitectura en el contenido y en la forma y, asimismo, mediante el simbolismo preciso en lo psicológico y en el aspecto sonoro, llegando a una imagen total de la vida. La característica fundamental en la poética novelística de Vargas Llosa es, por lo tanto, la idea de que la ficción es, al mismo tiempo, rebelión y mimesis fiel a la realidad. La escritura de novelas es siempre un acto de rebelión, es siempre un 'deicidio', ya que el autor es a la vez un sustituto de Dios surgido de la familia de Lucifer, un secreto asesino de Dios que sacrifica al creador del universo en aras de la propia realidad, la creada por el propio autor. Este postulado no solo es válido para su propia escritura, sino que muestra, en su tesis doctoral, titulada *García Márquez: Historia de un deicidio* (1971), que también el autor de *Cien años de soledad* ha derribado a Dios y ha creado universos verbales autónomos, en los que el autor disidente y su lector pueden olvidarse en una perpetua orgía de la palabra (una «orgia perpetua»)⁵

La realidad ficticia lo es todo. Contiene su propio origen, a quien crea y lo que está creando, a quien narra y lo que se está narrando. Por ende, así como la vida del narrador es *toda* la vida, su muerte significa la extinción de *todo*. La novela [*Cien años de soledad*] comete el mismo *asesinato de dios* que el novelista desea perpetrar ejerciendo su vocación de escritor, una ambición refleja la otra. (Vargas Llosa 1971: 542)⁶

Al mismo tiempo, *Cien años de soledad* es un «testimonio cifrado», «representación del mundo» (Vargas Llosa 1971, Penzkofer 65). Vargas Llosa va incluso lo suficientemente lejos como para conferir al autor en su actividad creadora el título de antagonista luciferino de Dios: «El rebelde luciferino se funde con el imitador y el 'plagiario' (Vargas Llosa 1971: 102) que comprende la *illusion référentielle*

⁵ Penzkofer (65). Penzkofer se remite a Vargas Llosa (1990b: 26–28, 1971: 85–86, 1975: 147–149).

⁶ El subrayado es de la autora. G.M.

como un criterio primario de la 'verdad' y la fuerza de persuasión de una novela: 'sin ilusión no hay novela' (Vargas Llosa 1990a: 10)».⁷

La compatibilidad entre el distanciamiento rebelde y la representación mimética tiene como consecuencia, con todo ello, que la fidelidad de la copia solo se sugiera, o al revés, que reafirme la no existencia de un distanciamiento del original y, con ello, identifique a la novela como lo que es realmente, más allá de la rebelión y de la copia: ficción, arte de la mentira, 'verdad de las mentiras'. Deicidio y mimesis, invención creativa y copia pueden, por lo tanto, combinarse. Se trata de caras de la misma moneda, en este caso de la ficción, cuya dialéctica conforma la composición novelística. La novela rebelde destruye, por lo tanto, el orden del mundo de la vida, pero siempre con el propósito de fusionar las nuevas unidades ganadas con los contextos autónomos, con esos mundos literarios específicos, sin destruir la transparencia de sus orígenes en la realidad del autor.

De forma muy parecida a la manera en que Vargas Llosa estudia, en *Historia de un deicidio*, la novela *Cien años de soledad*, de García Márquez, procede Carlos Fuentes en su ensayo *La nueva novela hispanoamericana* (1969) en relación con el carácter totalizador de la novela universal de Vargas Llosa *La casa verde* (1966). Fuentes apunta que esa totalización se produce exactamente cuando el lenguaje del presente activa el lenguaje del pasado (1998: 35–48).⁸ Pero

⁷ «Der luziferische Rebell vereinigt sich mit dem Nachbildner und ‚plagiarist‘, der die *illusion référentielle* als primäres Kriterium der ‚Wahrheit‘ und Überzeugungskraft eines Romans begreift – ‚sin ilusión no hay novela‘» (Penzkofer 65).

⁸ Véase también Oakley Lutes (76). La recepción en el ámbito de la teoría literaria aplicó expresamente el concepto de Vargas Llosa de la *novela total* a tres grandes novelas de la década de 1960: *La ciudad y los perros*, *La casa verde* y *Conversación en La Catedral*. Scheerer llama la atención sobre un hecho: más tarde, jamás volvería a alcanzarse el grado de 'totalidad' representado por estas tres primeras novelas. «[...] Vargas Llosa [erreicht] die ‚Totalität‘ seiner ersten drei Romane nicht wieder. Es scheint, als sei für ihn persönlich das Paradigma des ‚totalen‘ Romans beinahe zeitgleich mit der ausführlichen theoretischen Formulierung erschöpft gewesen, und als sei er seinem utopischen Ideal nie so nahe gekommen wie in den ersten Romanen» (84, véase Kleinert 186). Véase también González Echevarría (247).

Fuentes también propaga el concepto de *novela total* para su propia obra. Sus modelos para conectar con la tradición novelística de la llamada Modernidad clásica son, entre otros, William Faulkner, Malcolm Lowry y Hermann Broch.

[Ellos] regresaron a las raíces poéticas de la literatura a través del lenguaje y la estructura y ya no merced a la intriga y la psicología, crearon una convención representativa de la realidad que pretende ser totalizante en cuanto inventa una segunda realidad, una realidad paralela finalmente un espacio para lo real.⁹

Por *novela total*, el escritor mexicano no entiende precisamente una narración coherente, continua o unificadora, sino el programa de un libro abierto, de una escritura colectiva (Fuentes 1976: 96).¹⁰ Y a ese intento de abarcar de un modo total la realidad contribuyen la estructura y algunos métodos narrativos experimentales bastante avanzados desde el punto de vista más genuino de la teoría literaria.¹¹ El narrador, por ejemplo, ya no es omnisciente, más bien se divide en varias personas, voces o perspectivas, o, sencillamente, desaparece del todo. La estructura queda abierta, se experimenta, y el lector ha de tomar activamente participación en el proceso creativo. En el año 1962, Umberto Eco acuñó el concepto de «obra abierta», el cual será usado una y otra vez en entrevistas o estudios relacionadas con las novelas latinoamericanas de la década de 1960 (Strausfeld 23).

El carácter formal entonces innovador que une a todos los autores del *boom* consiste sobre todo en el establecimiento de una nueva

⁹ Febel (198) se remite al propio Fuentes (1998: 19).

¹⁰ Santiago Juan-Navarro ha entendido el método de escritura de Fuentes como «modelos totales de representación»: «Tanto en sus ensayos como en sus novelas, Fuentes insiste en la necesidad de construir modelos totales de representación. [...] Por novela totalizadora Fuentes no entiende una narrativa que se presente como coherente, continua y unificada. Ni tampoco entra en su programa estético imponer una visión exclusivista de la realidad. [...] La novela total de Fuentes se plantea [...] como un programa de libro abierto, de escritura común» (187).

¹¹ Lo dicho es válido para todas las novelas del *boom* con la excepción de *Cien años de soledad*.

relación entre el autor, el lector y la obra de arte,¹² en la medida en que la obra surge gracias a la colaboración del lector, que une las informaciones aisladas y los fragmentos para crear un todo (Iser). Paralelamente, los autores enfatizan su esfuerzo por conseguir nuevas formas de expresión y promueven la absoluta libertad de la imaginación. Hablan de la «dificultad de la denominación», del «nombrar las cosas», de la «búsqueda de la palabra adecuada», de la «necesidad de liberarse de cualquier receta prescrita» (Strausfeld 9). Las *novelas totales* de la generación del *boom* muestran, por lo tanto, importantes características de la novela genuinamente moderna, haciendo evidente, por ello, un tipo de lectura que, en palabras de Lyotard, constituye *meta-narraciones* (49). Parten de la premisa de que es posible abarcar la amplitud del mundo y explicarla. Esta aspiración a la universalidad de la llamada Modernidad¹³ coincide con el optimismo en relación con las posibilidades de uso del lenguaje. El lenguaje parece, en este sentido, un instrumento excelente del que puede servirse la razón pre-verbal en su espontaneidad. Por lo demás, pueden ser leídas también como un intento de escribir obras épicas, de fundamentar lo propio en el sentido de una identidad latinoamericana y, con ello, también puede vérselas como movimiento que se libera del tipo de discurso prescrito por Occidente. Y precisamente para liberarse de esas prescripciones, los autores de las novelas se sirvieron del instrumental específico de la Modernidad occidental: sus novelas constituyen un testimonio del profundo optimismo en relación con el uso del lenguaje. Ese optimismo puede comprobarse, además, en la medida en que pretende ser constitutivo de un discurso específicamente latinoamericano, y ello, justamente, en la misma medida en que se esfuerza por dar la espalda a la tradición de Occidente. ¿Cómo

¹² Si bien de los autores tratados en este ensayo solo García Márquez siguió aferrándose al concepto de narrador autoral.

¹³ Entre las reservas sobre la utilidad de tales categorizaciones abarcadoras habría que entender la Modernidad, en su punto de partida, desde la Ilustración, como confianza en la fuerza creadora de la razón; y como guía sirven sobre todo aquellas ideas de la razón que se caracterizan por su apriorismo, y que tienen en cuenta, a partir de un substrato meramente empírico, particularidades culturales o especificidades regionales.

se plantea esta construcción de la literatura en el mundo fragmentado de la postmodernidad y cómo ha cambiado el concepto poetológico de los autores a raíz de la globalización?

2. El fin de la *novela total*: posicionamientos teóricos de la década de 1990

Especialmente en su obra de madurez, Carlos Fuentes opone, de un modo programático, los límites de la creación de utopías a la fuerza de irradiación ilimitada de la literatura. Mientras postula una renuncia a las utopías políticas, transfiere la nostalgia de un diseño utópico de la vida, por medio de una mitologización, a la literatura,¹⁴ la cual es entendida en lo adelante en el sentido que le da Spitzer, como una sinécdoque de la cultura (Bohrer 258). En *Valiente mundo nuevo* (1990), Fuentes habla de la muerte de las grandes meta-narrativas:

Jean Baudrillard nos asegura que «el futuro ha llegado, todo ha llegado, todo está ya aquí». [...] Por ello se han agotado lo que Jean-François Lyotard llama «los metarrelatos de liberación» de la modernidad ilustrada. ¿Pero el fin del metarrelato, por definición abstracto y absolutista, no promete la multiplicación de los multirrelatos del mundo policultural, más acá del dominio exclusivo de la modernidad occidental? La «incredulidad hacia las metanarrativas» puede ser sustituida por la credulidad hacia las polinarrativas, que nos hablan de proyectos de liberación múltiples, no sólo occidentales. (Fuentes 1990: 25)

La recepción de los filósofos modernos¹⁵ lleva en Fuentes a las consecuencias poetológicas, hoy 'estereotipadas', de una escritura después

¹⁴ Sobre la pérdida de utopía en las literaturas de Europa occidental en la década de 1970 del siglo XX, véase Bohrer (16).

¹⁵ Véase Juan-Navarro (183). En relación con el efecto de la lectura de *Don Quijote*, Bohr describe la recepción de Foucault en Fuentes. En el capítulo «Alma de cera» de la novela *Terra Nostra* el cronista habla del tránsito de la concepción del mundo medieval a la concepción moderna. Mientras anota los acontecimientos, se da cuenta que su imaginación literaria ha ido cambiando los acontecimientos históricos mientras los apunta, con lo cual se

de la Modernidad: en este sentido, Fuentes se distancia claramente de la exigencia épica de la *novela total*, indaga en las posibilidades de la literatura y postula el surgimiento de *polinarrativas*, lo cual se pone de manifiesto de manera clara en sus obras *El Naranja y los círculos del tiempo* y *La frontera de cristal*, novelas que nos presentan una colección de historias breves. La fe en la fuerza creadora del lenguaje parece quebrantada, al autor ya no se le atribuye el papel de sustituto de dios, y las utopías de toda índole son fuente de rechazo.

De ello se explica que el criterio del acto de la escritura sea cuestionado en sí mismo, como un acontecimiento único que crea originalidad, en las novelas escritas en la década de 1990. Primeramente surge a través de ello una postura crítica en relación con el original,

rompe la imagen del mundo medieval, basada en la analogía (Fuentes 1985: 171). Mientras que en la visión medieval a cada palabra y a cada objeto se les asigna un lugar, el cronista de *Terra Nostra* nota esa supuesta coincidencia como una construcción subjetiva (y cambiante). Sobre la base de ese conocimiento, la seguridad de la convicción medieval cede el paso a la duda y a la pluralidad de significados de la Modernidad. Se pueden identificar aquí claramente las ideas de Foucault, que —retomando también a Hegel—, en *Les mots et les choses*, y a partir de su lectura de *Don Quijote*, resume el tránsito hacia la epistemología de la Modernidad: Don Quijote fracasa en su intento de que su lectura de las novelas de caballería cobren realidad: «*Don Quichotte dessine le négatif du monde de la Renaissance; l'écriture a cessé d'être la prose du monde; les ressemblances et les signes ont dénoué leur vieille entente; les similitudes déçoivent, tournent à la vision et au délire; les choses demeurent obstinément dans leur identité ironique: elles ne sont plus que ce qu'elles sont; les mots errent à l'aventure, sans contenu, sans ressemblance pour les remplir; ils ne marquent plus les choses; ils dorment entre les feuillets des livres au milieu de la poussière*» (Foucault 61 y s.). Al contrario de Fuentes, Vargas Llosa muestra una convencida actitud de rechazo ante los teóricos postmodernos. Su mofa de Derrida puede muy bien ilustrar esto: «Cada vez que me he enfrentado a la prosa oscurantista y a los asfixiantes análisis literarios o filosóficos de Jacques Derrida he tenido la sensación de perder miserablemente el tiempo. No porque crea que todo ensayo de crítica deba ser útil —si es divertido o estimulante me basta— sino porque si la literatura es lo que él supone —una sucesión o archipiélago de textos 'autónomos', impermeabilizados, sin contacto posible con la realidad exterior y por lo tanto inmunes a toda valoración y a toda interrelación con el desenvolvimiento de la sociedad y el comportamiento individual— ¿cuál es la razón de deconstruirlos?» (Vargas Llosa 2001: 34 y s.).

que solo existe entonces como punto de referencia irónico. Además, a la anterior confianza en el potencial del lenguaje y al acto de escritura como rebelión de un autor que desplaza y sustituye a dios se le opone a menudo, en las obras posteriores de Fuentes y García Márquez una reproducción de realidades empíricas, transmitidas por un narrador que ya no cree en la posibilidad global y abarcadora de la representación.

A partir de una contraposición de los dos ensayos poetológicos de Mario Vargas Llosa, «La novela» (1966) y «El arte de la novela» (2000), Horst Nitschack ha intentado desvelar ciertas continuidades y rupturas en la concepción de la novela (490). La comparación de ambos textos pone en evidencia que la relación de la novela con la realidad ha cambiado de forma decisiva. En los años sesenta, la realidad era algo que se debía superar, y la relación del autor con ella tenía un carácter más bien creativo. El novelista peruano pretendía oponer a la realidad otra realidad ficticia en calidad de representación verbal de la primera. La 'rebelión' del autor era, por lo tanto, una rebelión contra una realidad no verbal, muda, que él hacía hablar a través de su labor literaria (Nitschack 498). Frente a esto, la premisa de Vargas Llosa en su otro ensayo, «El arte de la novela», es que el autor de novelas añade algo a la realidad. Ese añadido es entonces lo esencial en la creación de novelas (Vargas Llosa 2000: 10). Nitschack hace hincapié en el hecho de que en ese eje, el de realidad-ficción planteado en «La novela», y luego más tarde «El arte de la novela», se puede determinar un desplazamiento: mientras que la ficción en los años sesenta servía para iluminar y esclarecer la realidad, en el siguiente ensayo, «El arte de la novela», ésta se independiza en relación con la realidad. Con ello la novela gana una independencia de la realidad y de la vida, algo que no poseía en la concepción de la década de 1960 (Nitschack 498 y ss.).

Los trabajos ensayísticos de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa demuestran, por lo tanto, ese cambio postulado por mí en este ensayo en relación con la poética de la obra literaria tardía de estos autores mencionados del llamado *boom*. Las nuevas novelas no surgen ya de la pretensión de escribir 'grandes narraciones', contraproyectos de la realidad. Mientras que antes se le atribuía a la literatura el potencial

de crear proyectos utópicos y presentar contraproyectos sociales, en los años noventa la literatura misma ha pasado a ser un lugar utópico, es decir, su objetivo reside en sí misma. La función de la literatura consiste en una oferta del autor al lector, el cual, en correspondencia con sus necesidades, puede servirse de «lo añadido a la realidad»¹⁶ o no. Y los autores, por su parte, se sirven para ello de los potenciales y las posibilidades de nuevas y más avanzadas formas novelísticas. ¿Cómo se ve esta idea en la *realitas*?

3. Fuentes y García Márquez a partir de 1989 o la novela como conjunto de historias breves. Dos casos ejemplares.

3.1 *Doce cuentos peregrinos* y la ‘muerte del autor’

«Soñé que asistía a mi propio entierro [...] (García Márquez 7)». Lo curioso de este sueño soñado por el narrador en el prólogo de *Doce cuentos peregrinos*, de García Márquez, parece ser la circunstancia de que solo con la muerte llega a cumplirse un anhelo largamente acariciado: un ambiente festivo parece apoderarse de todo: «Todos parecíamos dichosos de estar juntos. Y yo más que nadie, por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina» (García Márquez 7).

Ese pequeño círculo homogéneo de amigos latinoamericanos, que parece ser posible gracias a la muerte del propio García Márquez, no tiene, en realidad, una larga duración: «Sólo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos» (García Márquez 8). No obstante, ese sacrificio, el mayor de todos, se revela como una ga-

¹⁶ Ese añadido no debe confundirse con el potencial crítico de los llamados ‘elementos añadidos’ en las novelas de Vargas Llosa de los años sesenta (véase Penzkofer 66). En relación con esto, habría que recordar que el giro que se consumó en la estética de Europa occidental, giro que va de la utopía de la sociedad a la utopía del arte, también se opera, con cierta diferencia de tiempo, en las reflexiones poetológicas de los autores latinoamericanos. Lo utópico se desplaza al plano de la forma, de la composición o la configuración.

nancia que fomenta la propia identidad. «No sé por qué, aquel sueño ejemplar lo interpreté como una toma de conciencia de mi identidad [...]» (García Márquez 8). En el momento en el que la identidad se crea a través de la experiencia de la muerte, ya no puede hablarse de identidad en sentido riguroso (en el sentido occidental). La identidad se postula aquí solo a través de su no-ser en un sentido doble: lo que queda es el cuerpo muerto; como tal, comparable al cuerpo del texto, que ha de ser llenado con vida al precio de su no identidad: en el rastreo de su propia retirada, de su propia exposición a lo desconocido. Y esto último puede ocurrir lo mismo desde un punto de vista espacial que temporal:

Los doce cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos dieciocho años. Antes de su forma actual, cinco de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace quince años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó, y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. (García Márquez 7)

Esta dispersión mantiene su cohesión gracias a un centro, la parte que se autodenomina como un volver a sí mismo que se apaga. Un espacio vacío que ha de apagarse para cumplir con su función: «En poco más de un año, seis de los dieciocho temas se fueron al cesto de los papeles, y entre ellos el de mis funerales [...]» (García Márquez 11). La muerte no acaecida del autor organiza la vida del cuerpo del texto, vigila su unidad en la ausencia de esa unidad: «De modo que la escritura de los sesenta y cuatro podía ser una aventura fascinante si lograba escribirlos todos con un mismo trazo, y con una unidad interna de tono y de estilo que los hiciera inseparables en la memoria del lector» (García Márquez 9). Y mientras se construye esta pretensión, desde un centro imaginario se vigila, a través de un motivo inverso, la falta de unidad en la «unidad interna». Lo desconocido ya ha aportado lo suyo, una reconstrucción del origen se torna inverosímil ya en su propio anuncio:

Lo que nunca preví fue que el trabajo de prensa y de cine me cambiaría ciertas ideas sobre los cuentos, hasta el punto de que al escribirlos ahora

en su forma final he tenido que cuidarme de separar con pinzas mis propias ideas de las que me aportaron los directores durante la escritura de los guiones. (García Márquez 11)

El hecho de que aquí no se mantenga en pie la ilusión de una autenticidad reconstruible, sino que lo que obre sea el juego de dos motivos —la unidad dentro de la falta de unidad—, se confirma en el transcurso posterior del texto. La búsqueda de lo propio engarza desde el punto de vista argumentativo con un abandono que el material necesariamente ha de exponer a una nueva expropiación:

Además, la colaboración simultánea con cinco creadores diversos me sugirió otro método para escribir los cuentos: empezaba uno cuando tenía el tiempo libre, lo abandonaba cuando me sentía cansado, o cuando surgía algún proyecto imprevisto, y luego empezaba otro. (García Márquez 11)¹⁷

En consecuencia, los dos motivos que se entrecruzan en la muerte imaginaria, son traídos a colación por un 'alguien' no especificado con más detalle: «Un buen escritor se aprecia mejor por lo que rompe que por lo que publica» (García Márquez 9). Lo propio se pone de manifiesto, por lo tanto, como aquello a lo que se renuncia: la papelera constituye la reconstrucción. El material de las historias, su argumento, plasmado en los cuadernos escolares de los hijos, ha de perderse para luego ser re-inventado. Solo esta contradicción garantiza lo ajeno en lo propio, la unicidad de lo no unitario. Y el juego continúa luego en una repetición infinita que dura, precisamente, dieciocho años: «Y así hubiera terminado su incesante peregrinaje *de ida y vuelta al cajón de la basura*, de no haber sido porque a última hora me mordió una duda final» (García Márquez 11).¹⁸ Una vez más se construye la pregunta por la autenticidad en toda su fuerza de tensión, para luego solo descargarse aparentemente en un acto de creación: «La escritura se me hizo entonces tan fluida que a ratos me sentía escribiendo por el puro placer de narrar, que es quizás el estado

¹⁷ El subrayado es de la autora. G.M.

¹⁸ El subrayado es de la autora. G.M.

humano que más se parece a la levitación» (García Márquez 12). Esa creación puede mantenerse levitando únicamente por el hecho de haberse expuesto a su propia destrucción: «Por fortuna, para estos doce cuentos peregrinos terminar en el cesto de los papeles debe ser como el alivio de volver a casa» (García Márquez 13).

Con esto último, en el prólogo de *Doce cuentos peregrinos* se reconocen, para decirlo al modo de Kristine Vanden Berghe, dos intenciones directrices constituyentes que, al mismo tiempo, se deconstruyen mutuamente: «[...] la primera interpretación del prólogo, como documento, se explica por el hecho de que el escritor lo presenta como un texto histórico que da cuenta de la génesis del libro [...]» (86): en este caso el prólogo aparece como «un texto marco, documental, que promete decir la verdad y que se distingue de los textos enmarcados, los cuentos, ficticios, que se leen a partir de un pacto de verosimilitud» (86). Al mismo tiempo, las marcas ocultas del texto confunden también al lector implícito y

[...] hacen bascular el estatuto del texto como un «documento» que, desde una posición exterior, comenta los textos de ficción que introduce, y llaman la atención sobre la segunda naturaleza de este mismo texto, la de ser un «monumento», una construcción literaria que invita a ser leída como otro cuento más y que está basada en un pacto de verosimilitud [...]. El prólogo desconstruye y desmiente paródicamente lo que pretende en el de la denotación, transformándose de esta manera en el cuento número trece. (Vanden Berghe 86)

Parece sensato que toda esta paratopía, que analiza la producción de sentido, la búsqueda de la verdad y la pretensión de totalidad, y, a la vez, supera ese análisis, haya de expresarse también en un equivalente de género a fin de poder abarcar estéticamente también la «localidad paradójica, la paratopía, que no es la ausencia de todo lugar, sino una difícil negociación entre el lugar y el no-lugar».¹⁹

¹⁹ El concepto de paratopía proviene de Maingueneau: «[...] localité paradoxale, paratopie, qui n'est pas l'absence de tout lieu, mais une difficile négociation entre le lieu et le non-lieu» (52 y s., véase Vanden Berghe 87).

3.2 *El Naranjo* de Fuentes y la lectura alternativa de Goytisolo de «Las dos orillas»

También la interpretación que hace Juan Goytisolo de «Las dos orillas» de Carlos Fuentes —«Las dos orillas» es la primera narración que aparece dentro de la novela *El Naranjo*, aparecida en 1993— es, como el prólogo de García Márquez a los *Doce cuentos peregrinos*, un intento deconstructivista —y como tal postmoderno— de justificar la renuncia a esos grandes proyectos creadores de identidad y su forma arraigada en la novela en la década de 1960. Se trata también de un original que ha desaparecido, y la cuestión fundamental de la narración o de la interpretación se ocupa de ese original que no existe. El problema del origen, y con él el de la identidad, queda disuelto de ese modo, en la medida en que se instala un discurso que es interrogado y analizado en relación con su origen.²⁰

En relación con el 12 de octubre de 1992, cuando se cumplían oficialmente los quinientos años del descubrimiento de América, el director del Instituto de Filosofía del CSIC²¹ ha pedido integrar una visión de los vencidos en la publicación antológica que prepara el instituto con motivo de la celebración (Goytisolo 71). Goytisolo recibió el manuscrito de «Las dos orillas», de Fuentes, en marzo de 1992. Debido a su entusiasmo, decide presentar el ensayo «Las dos orillas» como ponencia en el curso de verano de ese año en El Escorial. Pero allí se entera, sorpresivamente, que el libro aún no ha sido publicado y que habrán de editarlo en otra forma, en un volumen que lleva por título *El Naranjo o los círculos del tiempo*. El manuscrito original se ha perdido: «[...] el manuscrito original de *Las dos orillas* se habría perdido para siempre: ni su autor ni yo, con lamentable imprudencia y descuido, habríamos conservado una copia de él» (Goytisolo 86). Esta afirmación cuestiona tanto la necesidad de la originalidad como la identidad. El hecho hace que Goytisolo se imagine cómo dentro de algunos siglos los investigadores encargados de estudiar la obra de

²⁰ En la descripción siguiente se trata de la interpretación de Goytisolo de «Las dos orillas».

²¹ Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid.

Fuentes se esforzarán por reconstruir la verdadera historia de Fuentes solo a partir de la reseña que de ella ha hecho Goytisolo. «Uno de los temas propuestos por alguno de los ponentes sería precisamente la reconstitución del original de la obra extraviada a partir de mi reseña de la misma, puesto que había en ésta suficientes elementos para inducir su contextura y trama argumental» (Goytisolo 86). Goytisolo describe el esfuerzo de los críticos de un modo sumamente gráfico, y no sin cierto tono de ironía. El día en que se publica la narración reconstruida, un erudito encuentra casualmente, en un viejo armario, un manuscrito con el título de «Las dos orillas». El hallazgo se convierte en un escándalo: «¡El relato coincide en líneas generales con el que acaban de recomponer!» (Goytisolo 87). Por ese motivo, los estudiosos de la literatura se dividen en dos bandos: un bando cree en la originalidad, el otro tiene el manuscrito por una falsificación. El problema tampoco puede resolverse en el marco de un congreso internacional dedicado a la obra de Fuentes.

Goytisolo convierte el problema del original en el tema central de su interpretación. Al poner el texto perdido en el centro de la atención, queda cuestionado todo tipo de texto justificativo o la propia identidad. El hecho de que no se busque la autenticidad es algo positivo de lo que puede sacarse provecho. Existe un texto que se nutre de una fuente sellada. Se puede ver en la interpretación de Goytisolo, por lo tanto, una reacción positiva a la cuestión de la identidad, aún no resuelta. Su intento interpretativo demuestra que la deconstrucción como práctica de lectura está en relación con el amplio y abarcador proyecto de un cuestionamiento o una irritación de conceptos fundamentales del pensamiento occidental (Pross y Wildgruber 409).

4. Resumen: novela contra colección de narraciones – el texto híbrido en la forma y en el contenido

Si entendemos la globalización, que tuvo una influencia decisiva en las obras últimas de García Márquez, Fuentes y Vargas Llosa, como uno de los impulsos más importantes para el establecimiento de la cultura postmoderna, podemos hablar entonces, como plantea García

Canclini en *Culturas híbridas* (314), de una potenciación de signos en la sociedad, pero también, y especialmente, en el arte: podemos hablar, pues, de una sincretización de la imagen, el texto y otros bienes culturales y artísticos en los que encuentran sitio diversos estilos, códigos y lenguajes —también de naturaleza social—, así como signos e inter-textos de toda índole.

En este campo algo vago, el de una búsqueda de la autenticidad y de una atribución de identidad, que se han vuelto casi imposible, puede entenderse que una forma de texto que oscila entre la novela y la colección de relatos, en la cual los textos (aparentemente) individuales, como dice Roman Jakobson, se comunican entre sí de forma metonímica, así como las simulaciones de autor o narrador, que se deconstruyen a sí mismas por varias vías, hagan dudar en esa abstracta 'unidad' del género. Esta dinamitación de las atribuciones de género literario, como muestra De Toro a partir de *El Naranjo de Fuentes*, texto que «no puede clasificarse como ensayo ni como historia ni como ficción pura» (De Toro 77), forma parte en varios sentidos de esa especie de textos híbridos estudiados por Canclini y por De Toro. En esa misma medida puede explicarse el foco de atención puesto en la ausencia de límites temáticos, en *Doce cuentos peregrinos*, en relación con figuras de movimiento entre Europa y América Latina. Esto no ocurre solamente en el plano del contenido, sino también en el de la forma. Si se piensa, por ejemplo, en la (hiper)complejidad formal del laberinto latinoamericano en *Doce cuentos peregrinos*, resulta interesante ver en qué medida se renuncia a ésta mediante una fijación clara del lugar que va aparejada a una incremento de lo hermético y de la complejidad del género de la novela, justo en el momento en el que el universo narrativo se desplaza hacia Europa; con lo cual se expresa formalmente en el nivel de unas narraciones esencialmente más fáciles de consumir, las cuales mantienen una cohesión temática mucho más flexible, aunque siempre sigue habiendo ejes temáticos claramente identificables. La cuestión de la identidad, también la función de explicar el mundo —tan determinantes todavía en las novelas— pasan definitivamente a un segundo plano, del mismo modo que la identidad formal del texto se vuelve poco importante o (auto)irónica.

Bibliografía

- Bohr, Bärbel: *Die Auseinandersetzung mit der Geschichte, Kultur und Literatur Europas im Werk von Carlos Fuentes*. Hamburg: Kovac, 1998.
- Bohrer, Karl Heinz: *Der Lauf des Freitag. Die lädierte Utopie und die Dichter. Eine Analyse*. München: Hanser, 1973.
- Borchmeyer, Dieter: «Mythos». *Moderne Literatur in Grundbegriffen*. Ed. Dieter Borchmeyer y Viktor Žmegač. Tübingen: Niemeyer, 1994. 292–308.
- De Toro, Alfonso: «Carlos Fuentes, 'El Naranjo' 1994. Hybriditäts- und Translationsstrategien für einen neuen (transversalen) historischen Roman». *Carlos Fuentes' Welten: kritische Relektüren*. Ed. Barbara Dröschner y Carlos Rincón. Berlin: tranvía, 2003. 73–95.
- Eco, Umberto: *Das offene Kunstwerk*. Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1974. [Eco, Umberto. *Obra abierta*. Barcelona: Ariel, 1984].
- Ette, Ottmar: «Funktionen von Mythen und Legenden in Texten des 16. und 17. Jahrhunderts über die Neue Welt». *Der eroberte Kontinent. Historische Realität, Rechtfertigung und literarische Darstellung der Kolonisation Amerikas*. Ed. Karl Kohut. Fráncfort del Meno: Vervuert, 1991. 161–182.
- Febel, Gisela: «Implizite Kulturtheorie in neueren Texten von Carlos Fuentes». *Lateinamerika denken. Kulturtheoretische Grenzgänge zwischen Moderne und Postmoderne*. Ed. Birgit Scharlau. Tübingen: Narr, 1994. 198–215.
- Foucault, Michel: *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*. Paris: Gallimard, 1966.
- Fuentes, Carlos: *Cervantes o la crítica de la lectura*. México, D.F.: Joaquín Mortiz, 1976.
- : *Terra Nostra* [1975]. Barcelona: Seix Barral, 1985.
- : *Valiente mundo nuevo*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1990.
- : *La nueva novela hispanoamericana* [1969]. México, D.F.: Joaquín Mortiz, 1998.
- García Canclini, Néstor: *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Sudamericana, 1992.
- García Márquez, Gabriel: *Doce cuentos peregrinos* [1992]. Barcelona: Plaza & Janés, 1997.
- González Echevarría, Roberto: *Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2000.

- Goytisolo, Juan: «Las dos orillas de Carlos Fuentes». *El bosque de las letras*. Madrid: Alfaguara, 1995. 71–91.
- Iser, Wolfgang: *Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett*. München: Fink, 1972.
- Juan-Navarro, Santiago: «Entre el revisionismo histórico y la literatura de resistencia. La ambigua postmodernidad de los novelistas del boom». *Journal of Interdisciplinary Literary Studies* 7.2 (1995): 181–205.
- Kleinert, Susanne: «‘Las verdades contradictorias’ als interkulturelles Problem. Essayistik und fiktionale Kulturkritik in *La guerra del fin del mundo*». *Das literarische Werk von Mario Vargas Llosa. Akten des Colloquiums im Ibero-Amerikanischen Institut Berlin, 5.–7. November 1998*. Ed. José Morales Saravia. Fráncfort del Meno: Vervuert, 2000. 185–210.
- Lyotard, Jean-François: «Randbemerkungen zu den Erzählungen». *Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart*. Ed. Peter Engelmann. Stuttgart: Reclam, 1990. 49–53.
- Maingueneau, Dominique: *Le Discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*. Paris: Armand Colin, 2004.
- Müller, Gesine: „O romance como coletânea de contos. O fenômeno da redução nas literaturas contemporâneas latino-americanas“. Dossier: „Pensar a cultura latino-americana contemporânea“. Ed. Elena Palmeiro González y Ottmar Ette. *Alea. Estudos Neolatinos* (Rio de Janeiro) XVIII.2 (maio-agosto 2016): 329-343. <http://www.scielo.br/pdf/alea/v18n2/1517-106X-alea-18-2-0329.pdf> (30.10.2017).
- Nitschack, Horst: «Mario Vargas Llosa: Potencia e impotencia de la ficción frente a la realidad». *Texto social. Estudios pragmáticos sobre literatura y cine. Festschrift für Manfred Engelbert*. Ed. Annette Paatz y Burkhard Pohl. Berlin: tranvía, 2002. 489–502.
- Oakley Lutes, Todd: *Shipwreck and deliverance. Politics, Culture and Modernity in the works of Octavio Paz, Gabriel García Márquez and Mario Vargas Llosa*. Lanham: University Press of America, 2003.
- Penzkofer, Gerhard: «Mimesis und Intertextualität: Überlegungen zur Entwicklung des Romanwerks von Mario Vargas Llosa (*La casa verde, La tía Julia y el escribidor, Elogio de la madrastra*)». *Iberoamericana* 19.2/3 (1995): 64–83.
- Pross, Caroline y Gerald Wildgruber: «Dekonstruktion». *Grundzüge der Literaturwissenschaft*. Ed. Heinz Ludwig Arnold y Heinrich Detering. München: dtv, 1996. 409–429.

- Rodríguez Monegal, Emir: *El Boom de la novela latinoamericana*. Caracas: Tiempo Nuevo, 1972.
- Scheerer, Thomas M.: *Mario Vargas Llosa. Leben und Werk. Eine Einführung*. Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1991.
- Schwalb, Carlos: *La narrativa totalizadora de José María Arguedas, Julio Ramón Ribeyro y Mario Vargas Llosa*. New York: Lang, 2001.
- Strausfeld, Michi, ed.: *Lateinamerikanische Literatur*. Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1989.
- Vanden Berghe, Kristine: «Los Doce Cuentos De García Márquez: ¿O Son Trece? Paratopía, Parodia E Intertextualidad En Doce Cuentos Peregrinos». *Bulletin Of Spanish Studies. Hispanic Studies And Researches On Spain, Portugal, And Latin America* 861 (2009): 85–98.
- Vargas Llosa, Mario: *García Márquez: Historia de un deicidio*. Barcelona: Seix Barral, 1971.
- : *La orgía perpetua. Flaubert y Madame Bovary*. Barcelona: Seix Barral, 1975.
- : *La verdad de las mentiras*. Barcelona: Seix Barral, 1990a.
- : *Carta de batalla por Tirant lo Blanc*. Barcelona: Seix Barral, 1990b.
- : «El arte de la novela». Mario Vargas Llosa, Darío Ruiz Gómez, Fernando Cruz Kronfly, Juan Gustavo Cobo Borda, Rafael Humberto Moreno-Durán. *El arte de la novela*. Medellín: Ateneo Fondo Editorial, 2000. 9–32.
- : *El lenguaje de la pasión*. Madrid: El País, 2001.
- Williams, Raymond Leslie: *Vargas Llosa: Otra historia de un deicidio*. México, D.F.: Aguilar, 2001.